

O'simliklardan ajratib olingan ayrim alkaloidlarning biologik faolligi tahlili

Qodirov.I.A

Andijon davlat pedagogika instituti

qislombek77@gmail.com

Annotatsiya. Ayni kunlarda dunyodagi vaziyatlar, shu jumladan turli hil kasalliklar avj ola boshladi. Ushbu kasalliklar orasida yurak-qon tomir, ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari soni tobora ortib bormoqda. Bu kabi kasalliklarning ortishi global muammoga aylanib bormoqda. Yurak qon-tomir tizimi kasalliklari orasida eng kop tarqalgani arterial qon bosimining oshishi bolib, infark va insult kasalliklari rivojlanishining boshlangich ozagi hisoblanadi. Oz navbatida dorivor osimliklardan samarali birikmalarni izlash, molekulyar tasirini aniqlash, farmokologik preparatlar yaratish va davolash muhim ahamiyatga ega. Dunyoda qon-tomir tizimi kasalliklarini oldini olish va davolash maqsadida osimliklardan olingan alkaloidlar muhim ekanligini tasdiqlash ustida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Абстрактный. В эти дни ситуация в мире, в том числе с различными заболеваниями, начала обостряться. Среди этих заболеваний увеличивается число болезней сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Рост таких заболеваний становится глобальной проблемой. Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы наиболее частым является повышение артериального давления, что является отправной точкой для развития инфарктов и инсультов. В свою очередь, важен поиск эффективных соединений из лекарственных растений, определение их молекулярных эффектов, создание и лечение фармакологических препаратов. В мире проводятся научные исследования, подтверждающие, что алкалоиды,

полученные из растений, важны для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Abstract. These days, situations in the world, including various diseases, have started to escalate. Among these diseases, the number of cardiovascular and digestive system diseases is increasing. The rise of such diseases is becoming a global problem. Among the diseases of the cardiovascular system, the most common is an increase in arterial blood pressure, which is the starting point for the development of heart attacks and strokes. In turn, it is important to search for effective compounds from medicinal plants, to determine their molecular effects, to create and treat pharmacological preparations. In the world, scientific research is being conducted to confirm that alkaloids obtained from plants are important for the prevention and treatment of cardiovascular diseases.

Kalit soz. Kopsinin, kimyoviy, biologik, fiziologik, yurak, qon-tomir, kasalliklar, alkaloid, mexanizm, struktura, preparat, ion, tadqiqot, dorivor, o`simlik.

Ключевое слово. Копсинин, химический, биологический, физиологический, сердечный, сосудистый, заболевания, алкалоид, механизм, структура, препарат, ион, исследовательский, лекарственный, растение.

Key word. Copsinin, chemical, biological, physiological, cardiac, vascular, diseases, alkaloid, mechanism, structure, drug, ion, research, medicinal, plant.

Kirish. Mamlakatimizda bugungi kunda farmatsevtika sanoatining joriy holatini takomillashtirish va istiqboldagi rivojlanishini belgilash bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada mahalliy o'simlik xomashyosi asosida ishlab chiqarilgan sifatli va xavfsiz dori vositalari bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasining «farmatsevtika sanoatini yanada rivojlantirish, aholi va tibbiyot muassasalarining arzon, sifatli dori vositalari bilan ta'minlanishini yaxshilash» yuzasidan muhim vazifalar belgilab berilgan. Mazkur vazifalarni

amalga oshirishda o'simliklardan ajratib olingan farmakologik faollikka ega biologik faol moddalarni yurak va silliq muskul hujayralarining ion transport tizimlariga ta'sir mexanizmlarini aniqlashga qaratilgan izlanishlar muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi: *Vinca erecta* Regel o'simligidan ajratib olingan – kopsinin, N1-atsetil kopsinin indol alkaloidlarining strukturaga bog'liq relaksant ta'sirini qiyosiy tavsiflashdan iborat.

Material va metodlar: *Vinca erecta* Regel o'simligidan ajratib olingan – kopsinin ($C_{21}N_{26}N_{2}O_2$), N1-atsetil kopsinin ($C_{23}H_{28}N_{2}O_3$) indol alkaloidlari, shuningdek kalamush aorta qon tomir preparatlari olingan.

Tadqiqotning predmeti kopsinin, N1-atsetil kopsinin indol alkaloidlarining relaksant ta'sirini o'ziga xosligi, ularning kimyoviy strukturasi bog'liqligi va buni ta'minlashda aorta preparati silliq musul hujayralari Ca^{2+} transport tizimlarining roli hisoblanadi.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqot davomida aorta muskulining qisqarish, funksional faolligini qayd etish va tahlilini o'tkazish uchun zamonaviy biofizik-fiziologik tadqiqot uslublari, jumladan – in vitro sharoitida qon tomir preparatining izometrik qisqarish faolligini qayd qilish mexanografiya, ingibitorli tahlil uslublaridan foydalanildi. Olingan natijalarni qayta ishlash va statistik tahlil qilishda OriginPro v. 8.5 (OriginLab Corporation; AQSh) komp'yuter dasturidan foydalanilgan.

Olingan natijalari va ularning amaliy ahamiyati: *Vinca erecta* Regel o'simligidan ajratib olingan – kopsinin, N1-atsetil kopsinin indol alkaloidlarining relaksantfaolliqi, bu faollik ularning kimyoviy strukturasi va foydalanilgan konsentratsiyaga bog'liq ekanligi aniqlangan; kopsinin, N1-atsetil kopsinin indol alkaloidlarining qon tomir preparatiga relaksant ta'sirining ion mexanizmlari

aniqlangan.

Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati – dorivor o'simliklardan ajratib olingan indol alkaloidlarning relaksant ta'sir mexanizmlari va ular yordamida qon tomir silliq muskul hujayralarida $[Ca^{2+}]_i$ dinamikasini farmakologik regulyatsiya qilish haqidagi nazariy bilimlarni kengaytirishi bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati indol alkaloidlarining relaksant ta'siri bilan bog'liq mexanizmlarning yangi tafsilotlarini ochib beradi va muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lgan alkaloidlarning strukturasi va ularning relaksant faolligi orasidagi o'zaro aloqalarni tushunishga imkon berdi. Mazkur tadqiqotning natijalari jiddiy nojo'ya ta'sirlardan xoli bo'lgan va yuqori samarali vazorelaksant farmakologik preparatlarning oqilona dizayni va yangi avlodini yaratishda muhim amaliy ahamiyatga ega.

XULOSA

“Osimliklardan ajratib olingan ayrim alkaloidlarning biologik faolligi tahlili” mavzusi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijalaridan quyidagi xulosalar taqdim etildi.

1. Vinca erecta Regel o'simligidan ajratib olingan indol alkaloidlari – kopsinin, N1-atsetil kopsinin yaqqol nomoyon bo'luvchi vazorelaksant faollikka ega bo'lib, bu faollik ularning kimyoviy strukturasi va qo'llanilgan konsentratsiyalariga bog'liq hisoblanadi.
2. Kopsinin alkaloidining kimyoviy strukturasi N1 holatiga atsetil guruhini kiritish orqali hosil qilingan. N1-atsetil kopsinin alkaloidlarining relaksant ta'sirining sezilarli darajada ortishiga olib keldi.
3. N1-atsetil kopsinin alkaloidlarining relaksant ta'siri asosan plazmolemmada joylashgan potentsialga bog'liq Ca^{2+} -kanali va sarkoplazmatik retikulum orqali Ca^{2+} -ionlarini sitozolga chiqishini susaytirishi bilan izohlanadi.
4. Kopsinin alkaloidining relaksant ta'siri silliq muskul plazmolemmasida

joylashgan retsepgga bog'liq faollashuvchi Sa2+-kanali va shuningdek, IP3R Sa2+-ionlarini sitozolga chiqishiga ta'siri bilan ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

1. Қодиров У.З., Абдумажидов А.А., Аскарянц В.П. Болалар физиологияси. Тошкент. «Ибн Сино». 1999.
2. Клемешева Л.М., Алматов К.Т., Матчонов А. Возрастная физиология. - Ташкент: НУУз., 2002. - 123с.
3. Қ.С. Содиқов Ўқувчилар физиологияси ва гигиенаси. Тошкент «Ўқитувчи» 1992.
4. Almatov X.T. Ulg'ayish fiziologiyasi. M.Ulug'bek nomidagi O'zMU bosmoxonasi. T. – 2004-y.
5. A. Aripov, N. Shaxmurova. Yosh fiziologiyasi va gigienasi. Toshkent. “Yangi asr avlodi” 2009.
6. Sodiqov B., Suchkarova L. Bolalar va o'smirlar fiziologiyasi va gigienasi.O'zbekiston milliy entsiklopediyasi davlat nashriyoti. T. - 2005-y.
7. Nurmuxamedova M.X., Nazarova X.A. Gigiyena. “ЎzR Fanlar akademiyasi” nashriyoti. Toshkent, 2007 y.
8. Solixo'jaev S.S., Iskandarova Sh.T., Do'stjanov B.D. Umimiy gigiyena. Toshkent, 2003 y.
9. Махмудов Е. Возрастная физиология и основы гигиены. Изд. Лит. Фонда союза писателей Республики Узбекистан. Т. – 2006-г.
10. Саркисянц Е.Е. Гигиена билан соғлиқни сақлашни ташкил қилиш асослари. Тошкент, 1998 й.